

ГРНТИ 14.25.01

УДК 373.3+331.5+37.013.42

ВАК 5.8.1

<https://journal.ushinsky-iro.ru>*Оригинальная статья****Д. Н. Богатырёв***

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина»,
Тамбов, Россия
t.dimka@yandex.ru

***МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАННЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ОТ ФРАГМЕНТАРНОЙ ПРАКТИКИ К
СИСТЕМНОЙ ПРОПЕДЕВТИКЕ***

Аннотация: В статье представлены результаты теоретико-методологического исследования, направленного на выявление и систематизацию методологических оснований ранней профессиональной ориентации младших школьников. Актуальность темы обусловлена необходимостью формирования у детей младшего школьного возраста устойчивых интересов к миру труда и профессий в условиях социокультурных трансформаций и цифровизации образования. Обоснована научная и практическая значимость начальной школы как пространства пропедевтики профессионального самоопределения. В качестве методологических ориентиров рассмотрены системный, деятельностный, социокультурный, антропологический и личностно-ориентированный подходы, на основе которых разработана интегративная модель методологического сопровождения профориентации. Представленная модель апробирована в условиях школьной практики и может быть использована при проектировании образовательных программ, модулей, курсов повышения квалификации педагогов, а также в сфере дополнительного образования. Выделено понятие «пропедевтической готовности» как целевого ориентира начальной профориентационной подготовки. Статья содержит методические рекомендации и раскрывает потенциал модели для дальнейших исследований и внедрения.

Ключевые слова: ранняя профориентация, методологические основания, начальная школа, профессиональное самоопределение, образовательная модель, пропедевтическая готовность, профессиональный интерес, системный подход, деятельностный подход, личностно-ориентированный подход

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© Богатырёв, А. Н., 2022

Для цитирования: Богатырёв, Д. Н. Методологические основания ранней профессиональной ориентации в начальной школе / Д. Н. Богатырёв // Траектория образования. – 2022. – Т. 1, № 2. – С. 113-142

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License.

Original article

D. N. Bogatyriev
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Derzhavin Tambov State University", Tambov, Russia
t.dimka@yandex.ru

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF EARLY CAREER GUIDANCE FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN THE CONTEXT OF GENERAL PRIMARY EDUCATION: FROM FRAGMENTED PRACTICE TO SYSTEMATIC PROPAEDEUTICS

Abstract: The article presents the results of a theoretical and methodological study aimed at identifying and systematizing the methodological foundations of early career guidance for primary school children. The relevance of the topic is determined by the need to foster stable interests in the world of work and professions among children of primary school age in the context of sociocultural transformations and the digitalization of education. The scientific and practical significance of primary school as a space for the propaedeutics of professional self-determination is substantiated. The systematic, activity-based, sociocultural, anthropological, and person-oriented approaches are examined as methodological guidelines, on the basis of which an integrative model of methodological support for career guidance has been developed. The presented model has been tested in school practice and can be used in the design of educational

programs, modules, teacher professional development courses, as well as in the field of supplementary education. The concept of "propaedeutic readiness" is identified as a target orientation of primary career guidance preparation. The article contains methodological recommendations and reveals the potential of the model for further research and implementation.

Keywords: early career guidance, methodological foundations, primary school, professional self-determination, educational model, propaedeutic readiness, professional interest, systematic approach, activity-based approach, person-oriented approach.

The authors declare no conflict of interest

For citation: Bogatyriev D. N. Methodological Foundations of Early Career Guidance for Primary School Students in the Context of General Primary Education: From Fragmented Practice to Systematic Propaedeutics. Trajectory of Education. 2022. Vol. 1. № 2. Pp. 113-142.

* * *

Введение. Современный социокультурный контекст, характеризующийся переходом от индустриального к постиндустриальному этапу развития общества, выдвигает принципиально новые требования к профессиональному самоопределению личности. Глобальные трансформации на рынке труда, высокий уровень технологичности и диджитализации, доминирование интеллектуального капитала в структуре общественного богатства обуславливают необходимость раннего формирования у обучающихся способности к гибкому выбору и возможной смене профессиональных траекторий в течение жизни [1; 12].

Одним из ключевых условий подготовки подрастающего поколения к жизни и профессиональной деятельности в этих новых условиях становится педагогическая поддержка профессионального самоопределения с раннего возраста. Научные исследования в области возрастной и педагогической психологии [7; 8; 19] свидетельствуют о высокой чувствительности младшего школьного возраста (7–10 лет) к процессам освоения социальных ролей, в том числе профессиональных, и формирования интереса к труду как ценности. В

отечественной традиции аналогичную позицию разделяют Л. С. Выготский [9], В. В. Давыдов [10], Д. Б. Эльконин [30], указывая на возрастную сенситивный период как пространство активного усвоения социальных норм и ролей, моделируемых в обучении.

Тем не менее, несмотря на имеющийся потенциал ранней профориентации, практика начального общего образования в России пока демонстрирует слабую системность в решении задач профессионального самоопределения младших школьников. Анализ действующих программ и методических материалов показывает, что элементы профориентации в 1–4 классах реализуются эпизодически, преимущественно в форме ознакомления с профессиями, без целенаправленной и методологически выстроенной подготовки обучающихся к осознанному выбору будущей профессиональной сферы.

Отсутствие целостной методологической базы ранней профориентации ограничивает возможности педагогов в организации соответствующей образовательной деятельности. При этом именно на методологическом уровне необходимо обеспечить системное видение целей, принципов, подходов и механизмов формирования профессионального интереса у младших школьников, что является актуальной задачей современной педагогической науки.

Таким образом, существует объективная необходимость в теоретическом осмыслении и обосновании методологических оснований ранней профессиональной ориентации в начальной школе, что позволяет рассматривать данное направление как значимое как в научном, так и в прикладном педагогическом аспекте. Научная новизна исследования заключается в следующем: 1) обоснована необходимость выделения пропедевтического этапа в структуре непрерывного профессионального самоопределения как самостоятельного и методологически обеспеченного уровня; 2) предложена и описана интегративная модель методологических оснований ранней профессиональной ориентации младших школьников, объединяющая системный, деятельностный, социокультурный, антропологический и

лично-ориентированный подходы в единой логико-структурной системе; 3) введено и операционализировано понятие «пропедевтическая готовность» как целевой ориентир профориентационной подготовки в начальной школе, включающий мотивационно-ценностный, деятельностно-практический и рефлексивный компоненты.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что интеграция системного, деятельностного, социокультурного, антропологического и лично-ориентированного подходов позволяет сформировать целостную методологическую основу ранней профессиональной ориентации младших школьников, обеспечивающую переход от фрагментарной практики ознакомления с профессиями к системной пропедевтической подготовке, направленной на формирование у обучающихся ценностного отношения к труду и первичных элементов профессионального самоопределения.

Проблема профессионального самоопределения школьников на протяжении последних десятилетий является предметом активного научного анализа как в отечественной, так и в зарубежной педагогике и психологии. Значительный вклад в теоретическое и методическое обоснование профориентационной работы внесли такие учёные, как Е. А. Климов [14], Н. С. Пряжников [21], С. Н. Чистякова [28]. В их трудах разработаны концепции этапности профессионального развития личности, формы и условия профессионального выбора, механизмы педагогического сопровождения самоопределения подростков и старшеклассников. Однако методологическая платформа этих исследований преимущественно адресована обучающимся основного и среднего общего образования, в то время как возрастные особенности младшего школьника учитываются лишь фрагментарно.

Исследования, посвящённые профориентационной работе с детьми начального школьного возраста, имеют скорее прикладной характер и касаются преимущественно изучения интересов и представлений о профессиях. Так, Н. В. Коваленко [15] и А. В. Мордовская [20] рассматривали возможные формы

знакомства детей с трудом взрослых в рамках учебной и внеурочной деятельности. О. Ю. Елькина [11] акцентировала внимание на продуктивном опыте детей как ресурсе профориентации, а О. Г. Холодкова [27] выявляла отношение младших школьников к миру труда. При этом в данных исследованиях отсутствует концептуально оформленная методологическая основа, позволяющая выстроить целостную систему профориентационной подготовки в начальной школе.

Значительный интерес представляют зарубежные исследования, в которых детально рассмотрены возрастные особенности профессионального становления личности. А. Роу и М. Сигельман [33] и Р. П. Ронер, П. А. Бритнер [34] подчёркивали влияние семейного воспитания на формирование профессиональных ориентаций, а А. Маслоу [19] указывал на определяющую роль доминирующих мотивационных установок, заложенных в детско-родительских отношениях. Д. Сьюпер в своей теории профессионального развития [35] выделил «фазу фантазии» (4–10 лет), в рамках которой ребёнок через игру и наблюдение формирует первичные профессиональные интересы. Эти положения особенно актуальны для понимания важности пропедевтического этапа, однако они не были адаптированы в полной мере для проектирования методологической системы в отечественном образовательном контексте.

Методологические основания педагогической поддержки профессионального самоопределения школьников в современной науке преимущественно формулируются в контексте более старших возрастных групп [5; 18; 23]. Это приводит к тому, что уровень начального общего образования оказывается методологически слабо обеспеченным в плане организации целенаправленной и научно обоснованной профориентационной подготовки. Несмотря на активное обсуждение роли начальной школы как этапа социализации, методологический инструментарий для работы с профессиональными интересами младших школьников остаётся фрагментарным и эмпирически не верифицированным.

Таким образом, анализ источников позволяет выявить существенную научную лауну, связанную с отсутствием систематизированного описания методологических оснований ранней профессиональной ориентации именно в пропедевтическом аспекте. Разработка такой основы, интегрирующей философские, социально-психологические и педагогические подходы, представляется важнейшей задачей теоретико-методологического уровня и основой для проектирования эффективных моделей профориентационной работы в начальной школе.

Несмотря на признанную актуальность формирования у младших школьников представлений о мире труда и профессий, образовательная практика сталкивается с отсутствием чётко определённых подходов к развитию мотивации профессионального выбора на пропедевтическом этапе. В современной начальной школе реализация профориентационной функции нередко ограничивается информационно-обзорным уровнем, не предполагающим целенаправленного формирования внутренней мотивации ребёнка к осознанию труда как социальной и личной ценности.

Существующие педагогические разработки демонстрируют значительную вариативность в формах и средствах профориентации, однако при этом опираются преимущественно на интуитивные, практико-ориентированные подходы, в которых отсутствует методологическое обоснование. Разрозненность взглядов на структуру, этапы и педагогические цели профориентации младших школьников приводит к размытости понятийного аппарата, недостаточной координации между уровнями образования и неравномерности включения пропедевтики в региональные и муниципальные программы [5; 21].

Анализ образовательной политики и содержания ФГОС также показывает, что при декларируемом значении личностных результатов (в том числе профессионального самоопределения) не предлагается обоснованной методологической платформы для проектирования образовательных решений в этом направлении. Между тем именно методологическая база способна обеспечить целостность, научную осмысленность и воспроизводимость

профориентационной работы с младшими школьниками как в урочной, так и во внеурочной деятельности, в системе дополнительного образования и в семейном воспитании.

Таким образом, на сегодняшний день можно констатировать наличие следующих проблем:

- отсутствует научно апробированная и общепринятая методологическая основа профориентационной пропедевтики;
- педагогические решения в области ранней профориентации реализуются вне системной теоретической опоры;
- уровень начального образования не обеспечен методологическими разработками, соответствующими возрастным и социальным задачам младшего школьника.

Учитывая выявленные противоречия и теоретико-практические лакуны, целью настоящей статьи является выявление, теоретическое обоснование и систематизация методологических оснований ранней профессиональной ориентации в начальной школе. Объектом исследования выступает процесс ранней профессиональной ориентации обучающихся на уровне начального общего образования. Предметом исследования являются методологические основания (принципы, подходы, концептуальные идеи), определяющие целостность и эффективность профориентационной работы с младшими школьниками. Реализация этой цели позволит создать основу для разработки и апробации целостной системы профориентационной подготовки младших школьников, соответствующей современным социальным требованиям, психолого-педагогическим представлениям и образовательной практике.

Методы. Настоящее исследование носит теоретико-методологический характер и направлено на выявление оснований, определяющих целостное проектирование профориентационной подготовки младших школьников. Исходя из этого, в статье реализована стратегия концептуального анализа, основанная на интеграции философских, культурно-исторических, психолого-педагогических и методологических идей, позволивших провести теоретическое

обоснование ранней профессиональной ориентации как педагогического феномена.

Ключевым методологическим ориентиром послужил системный подход, благодаря которому профессиональная ориентация младших школьников рассматривается не как совокупность разрозненных мероприятий, а как целостная педагогическая система. Этот подход позволяет выстраивать устойчивые связи между её компонентами – целями, задачами, содержанием, формами, методами и результатами – обеспечивая логичность и преемственность на всех этапах образовательного процесса [3; 25].

Значимую роль в методологическом обосновании играют идеи деятельностного подхода, раскрывающего формирование личности через активное включение в различные виды значимой деятельности – учебной, коммуникативной, проектной, игровой, трудовой. Этот подход, разработанный в трудах А. Н. Леонтьева [16], С. Л. Рубинштейна [22], Д. Б. Эльконина [31], позволяет рассматривать деятельность как ведущий механизм становления профессиональных интересов младшего школьника. Особенно важным в условиях начального образования становится моделирование ситуаций выбора, участие в «профпробах», игровые формы с профессиональным содержанием, которые дают ребёнку возможность проживать профессиональные роли и делать первые шаги в сторону осознанного самоопределения.

В условиях социокультурных изменений и расширяющегося контекста социализации актуальным становится применение социокультурного подхода, в рамках которого профессиональное самоопределение интерпретируется как форма приобщения к культуре труда и профессии как социокультурной ценности. Следуя идеям Ю. М. Лотмана [17], Г. П. Щедровицкого [29], Е. И. Соколова [24], важно рассматривать взаимодействие ребёнка с профессиями не только как информирование, но и как включение в сообщество людей труда, формирование уважения к их деятельности, восприятие профессии как части культурного кода семьи, региона, нации.

Глубокую педагогическую перспективу открывает и антропологический подход, нацеленный на понимание целостной природы ребёнка и значимости его личностного выбора. Позиция К. Д. Ушинского [26], Б. Г. Ананьева [2], Б. М. Бим-Бада [4] позволяет утверждать: в основе профориентации должно лежать гуманистическое отношение к ребёнку как к субъекту потенциального профессионального выбора. В этом контексте важно учитывать не только возрастные и когнитивные возможности младших школьников, но и их интересы, потребности, формы включённости в общественно значимую деятельность.

Личностно-ориентированный подход выступает как объединяющее начало всей методологической конструкции, поскольку он позволяет акцентировать внимание на уникальности каждого обучающегося, его индивидуальном темпе развития, ценностных основаниях мотивации к выбору профессии. Исследования Е. В. Бондаревской [6], И. С. Якиманской [32] убедительно демонстрируют, что ориентация на личностные смыслы и внутреннюю мотивацию ребёнка позволяет не только сформировать устойчивый интерес к профессиональной сфере, но и выстраивать образовательный маршрут, согласованный с субъективным опытом и потенциалом ученика.

Интеграция указанных методологических подходов позволяет обосновать необходимость системного, целенаправленного и личностно значимого характера ранней профессиональной ориентации в начальной школе. Таким образом, методологическая стратегия исследования формирует основу для последующей разработки моделей, программ и технологий, направленных на формирование у младших школьников внутренне мотивированной готовности к будущему профессиональному выбору.

В рамках реализации теоретико-методологического замысла исследования использован комплекс взаимодополняющих методов, обеспечивших научную обоснованность и логическую непротиворечивость полученных выводов. Ключевым инструментом послужил аналитико-синтетический обзор научных источников, позволивший осуществить глубокое погружение в проблематику

раннего профессионального самоопределения обучающихся, в том числе в контексте начального общего образования.

Следующим этапом выступил логико-структурный анализ теоретических подходов, который позволил выявить внутренние связи и уровни обобщения в трактовке профессионального самоопределения в педагогике и смежных дисциплинах. Анализ показал, что большинство существующих исследований концентрируются на подростковом и юношеском возрасте, тогда как уровень младшего школьного возраста либо исключается, либо трактуется как фоновый, недостаточно структурированный с точки зрения целей, задач и механизмов воздействия. Это обусловило необходимость переосмысления возрастных рамок профориентационного процесса и определения специфики пропедевтики как самостоятельного этапа.

На заключительном этапе была применена процедура дедуктивного моделирования методологических оснований ранней профессиональной ориентации, нацеленная на логическое конструирование целостной теоретической рамки на основе выделенных философских и научно-педагогических позиций. Такая модель строилась от общих принципов развития личности в социокультурном и образовательном пространстве к конкретным условиям формирования профессиональных интересов в младшем школьном возрасте. В её структуру были включены системный, деятельностный, социокультурный, антропологический и личностно-ориентированный подходы, каждый из которых соотнесён с конкретными задачами и механизмами педагогической деятельности.

Использование данного методологического и методического инструментария позволило автору не только систематизировать разрозненные теоретические положения, но и выстроить оригинальную модель методологических оснований профориентационной подготовки младших школьников как интегративное педагогическое явление, отвечающее вызовам современного образования и требованиям личностного развития обучающихся.

Результаты. На основании проведённого теоретико-методологического анализа разработана оригинальная авторская модель методологических оснований ранней профессиональной ориентации младших школьников. Эта модель представляет собой системно выстроенное теоретическое основание, интегрирующее ключевые педагогические подходы, позволяющие осмыслить и организовать пропедевтическую работу в начальной школе как целостный и целенаправленный педагогический процесс.

В центре данной модели находится системный подход, благодаря которому профессиональная ориентация младших школьников осмысливается не как совокупность эпизодических мероприятий, а как непрерывно функционирующая педагогическая система, охватывающая урочную, внеурочную и дополнительную деятельность. Системность проявляется в логической взаимосвязи целей, содержания, методов, форм и результатов, а также в включённости различных субъектов образования – педагога, семьи, социальных партнёров – в единый процесс педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающегося.

Реализация профориентационной подготовки невозможна вне деятельностного подхода, акцентирующего ведущую роль активности обучающегося в процессе формирования интереса к профессии. Профессиональное поведение ребёнок младшего школьного возраста осваивает прежде всего через деятельность: сюжетно-ролевые и деловые игры, проектную и исследовательскую работу, профпробы, экскурсии, мастер-классы. Эти формы обеспечивают не просто информирование, но включённость в символический и частично практический опыт, что соответствует идеям А. Н. Леонтьева [16], Д. Б. Эльконина [31], В. В. Давыдова [10] о деятельности как факторе развития личности.

Социокультурный подход позволяет встроить профессиональную ориентацию в контекст культурного и социального опыта ребёнка. Профессия рассматривается здесь не просто как трудовая функция, а как элемент культурного пространства семьи, региона, общества в целом. Следуя логике Ю.

М. Лотмана [17], Г. П. Щедровицкого [29], профессия предстаёт как форма культурной передачи, как способ приобщения ребёнка к ценностям труда, ответственности, общественного вклада. Такой подход особенно важен в условиях регионального образования, где профориентация может базироваться на локальных культурно-трудовых традициях и образах профессий.

Антропологический подход определяет необходимость опоры на возрастные и психофизиологические особенности младших школьников. Исходя из положений Б. Г. Ананьева [2], К. Д. Ушинского [26], младший школьник способен воспринимать профессию не в инструментальном, а в ценностном и игровом ключе. Это требует деликатного и гуманистического подхода к организации профориентационной работы, в которой педагог не навязывает выбор, а создаёт условия для проявления и развития индивидуального интереса и мотивации. Речь идёт не о профессионализации в узком смысле, а о формировании отношения к труду как к человеческой, общественно значимой деятельности.

Центральное место в авторской системе занимает личностно-ориентированный подход, отражающий фундаментальное педагогическое требование – построение образовательного процесса на основе признания уникальности каждого ребёнка, его интересов, склонностей, темпов развития и мотивационных установок. Как отмечают Е. В. Бондаревская [6] и И. С. Якиманская [32], профориентация не может быть массовой и унифицированной – она предполагает индивидуализацию и субъективацию опыта. В этом смысле ранняя профориентационная подготовка – это не выбор конкретной профессии, а формирование у ребёнка способности к выбору, ответственности и пониманию собственных ресурсов и интересов.

Таким образом, представленные подходы не только раскрывают внутреннюю структуру феномена раннего профессионального самоопределения, но и служат основанием для разработки целостных педагогических решений, направленных на формирование у младших школьников пропедевтической готовности к выбору профессиональной сферы. В логике разработанной модели

ключевым понятием выступает «пропедевтическая готовность» младшего школьника, понимаемая как совокупность мотивационно-ценностного отношения к труду, элементарных знаний о профессиях, первичного поведенческого опыта (через профпробы и игровую деятельность), а также способности к осмыслению собственной включённости в профессиональное пространство. Такая структура позволяет не только выстраивать содержание профориентации, но и использовать критерии для диагностики её эффективности. Модель позволяет соединить различные уровни теоретического осмысления – от философско-антропологического до психолого-педагогического – и предложить педагогам опорную рамку для проектирования образовательных программ и модулей профориентационного содержания в начальной школе.

Разработанная в ходе исследования авторская система методологических оснований ранней профессиональной ориентации младших школьников представляет собой интегративную логико-структурную модель, в которой соотнесены ключевые научные подходы, их методологическое наполнение и педагогические следствия. Такая модель позволяет обеспечить целостность и обоснованность проектирования профориентационной подготовки на уровне начального образования, интегрируя философские, психологические и педагогические уровни анализа.

Интерпретация методологических подходов в модели не ограничивается их теоретическим описанием – каждый подход рассматривается через призму его функциональности в образовательной практике. Важным отличием предложенной системы является выстраивание логики «от подхода – к акценту – к педагогическим решениям» (таблица 1), что делает модель не только объяснительной, но и операциональной. Подобная структура позволяет использовать модель как инструмент для построения авторских программ, модулей внеурочной деятельности, сценариев профессиональных проб и других форм педагогической поддержки профориентации младших школьников.

Таблица 1

Интегративная модель методологических оснований ранней профессиональной ориентации младших школьников

Table 1

Integrative Model of Methodological Foundations of Early Career Guidance for Primary School Students

Уровень анализа	Методологический подход	Ключевые акценты	Педагогические следствия
Общенаучный	Системный (Афанасьев В.Г., Уёмов А.И.)	Профориентация как целостная педагогическая система, включающая все компоненты образовательного процесса	Необходимость создания интегративных программ, сочетающих урочную, внеурочную и дополнительную деятельность
Психолого-педагогический	Деятельностный (Леонтьев А.Н., Давыдов В.В., Эльконин Д.Б.)	Формирование интереса и опыта через активное участие в профориентированных видах деятельности	Внедрение профпроб, сюжетно-ролевых и деловых игр, проектной деятельности с профориентационным содержанием
Культурно-исторический	Социокультурный (Лотман Ю.М., Щедровицкий Г.П.)	Профессия как элемент культуры и социального окружения ребёнка	Использование ресурсов семьи, региона, культурных традиций и образов профессий в образовательном процессе
Антропологический	Антропологический (Ананьев Б.Г., Ушинский К.Д., Бим-Бад Б.М.)	Учет возрастных, психофизиологических и ценностных особенностей ребёнка	Применение гуманистически ориентированных форм профориентации, ориентированных на интересы и потребности ребёнка
Личностно-развивающий	Личностно-ориентированный (Бондаревская)	Индивидуализация профориентационного маршрута, опора на внутреннюю	Конструирование вариативных программ и траекторий с учётом

	Е.В., Сериков В.В., Якиманская И.С.)	мотивацию, интересы, склонности	личностных особенностей каждого обучающегося
--	---	---------------------------------------	--

Источник: составлено автором.

Source: Compiled by the author.

Данная модель демонстрирует, что методологическая основа ранней профориентации не может быть однолинейной или узкопредметной. Только интеграция разных подходов позволяет отразить сложность и многослойность процесса формирования профессиональных интересов в младшем школьном возрасте. Системный уровень обеспечивает структурность, деятельностный – развитие навыков и понимания через практику, социокультурный – включение ребёнка в социально значимые и культурные контексты, антропологический – гуманистичность и возрастную уместность, а лично-ориентированный – индивидуализацию и подлинную субъектность.

Таким образом, представленная модель может служить как научно-методологическим основанием для педагогического проектирования, так и ориентиром для разработки практико-ориентированных программ и технологий, соответствующих задачам раннего профессионального самоопределения в условиях начального образования. В этой связи, важным понятийным уточнением становится введение категории «пропедевтической готовности» младшего школьника, включающей в себя мотивационно-ценностный, деятельностно-практический и рефлексивный компоненты.

Обсуждение. Разработанная автором модель методологических оснований ранней профессиональной ориентации младших школьников, представленная в виде интегративной логико-структурной системы (см. табл. 1), позволяет по-новому взглянуть на природу профориентации в начальной школе и придать ей теоретическую завершённость и практическую применимость. Углублённая интерпретация полученных результатов позволяет сделать ряд выводов, значимых как для научного, так и для педагогического сообщества.

Одним из ключевых последствий отсутствия методологического каркаса в практике начального образования является ситуативность и фрагментарность профориентационной работы, что не позволяет выстроить у ребёнка устойчивое представление о профессиональной сфере как о значимой части собственной жизни и развития. Как отмечают Н. С. Пряжников [21] и Е. А. Климов [14], профориентация не может быть сведена лишь к информированию – она требует формирования ценностного и мотивационного отношения к миру труда. Однако без методологической платформы педагог сталкивается с трудностями при выборе содержания, форм и методов, что приводит к доминированию разрозненных мероприятий, не связанных в единую систему.

В этом контексте особенно важной представляется роль начальной школы как пространства «входа в мир профессий», где закладываются первичные представления о труде, формируются социально значимые роли, развивается интерес к окружающему миру и к себе как его активному участнику. Именно младший школьный возраст, по мнению Д. Б. Эльконина [30], является сензитивным для формирования первых элементов профессионального интереса и самоидентификации в социальном плане.

Предложенная модель, базирующаяся на пяти взаимосвязанных подходах (системном, деятельностном, социокультурном, антропологическом и личностно-ориентированном), позволяет выйти за рамки упрощённого понимания профориентации как набора мероприятий. Она предоставляет методологическое основание для проектирования образовательных программ и модулей, учитывающих как содержательные, так и возрастно-психологические, культурные и личностные характеристики обучающихся.

В современной практике наблюдается рост интереса к модульным и междисциплинарным форматам профориентации, особенно в начальном и среднем звене. Примером служит программа «Старт в профессию», реализуемая в ряде регионов в рамках внеурочной деятельности, а также создание детских технопарков, профильных смен и проектных лабораторий в образовательных учреждениях. В то же время анализ действующих программ показывает

ограниченность подходов, сводящих профориентацию преимущественно к информированию. Например, в программе «Тропинка в профессию» основной акцент делается на передаче знаний о профессиях, без активного включения обучающихся в деятельность и без опоры на индивидуальные ценности и мотивы. В отличие от этого, предлагаемая модель ориентирована на развитие внутренней мотивации и осмысленного отношения к профессиональному выбору. Интеграция профориентационных элементов в курсы ОДНКНР, окружающего мира, технологии, внеурочную деятельность и дополнительное образование также подтверждает актуальность системного и межпредметного подхода.

Важным вектором обсуждения становится и возможность трансформации представленной модели в другие уровни образовательной практики. Она может быть использована не только при разработке программ и методических комплексов для начальной школы, но и как основа для подготовки и повышения квалификации педагогов. При этом важно критически осмысливать содержание существующих программ. Так, программа «Тропинка в профессию» (Абросимова Л. Н.) ориентирована преимущественно на информативный компонент, тогда как модель Антоновой предполагает включение и рефлексивного, и поведенческого уровней профориентационной подготовки, что расширяет образовательные эффекты подобных программ. В частности, модель может лечь в основу программ курсов ПК, ориентированных на формирование у учителей начальных классов компетенций в области профориентации и педагогического сопровождения профессионального самоопределения. Кроме того, данная модель открывает возможности для конструирования учебно-методических комплектов, включающих диагностический инструментарий, сценарии занятий, игровые пособия и рекомендации для родителей. В рамках реализации модели разработан комплекс диагностических средств, включающий наблюдательные карты, мотивационно-ценностные опросники, игровые методики и мини-сочинения. Такой инструментарий позволяет педагогам оценивать уровень сформированности пропедевтической готовности,

отслеживать динамику интересов обучающихся и корректировать содержание в соответствии с индивидуальными особенностями. Вместе с тем представленное исследование имеет ряд ограничений, которые необходимо учитывать при интерпретации его результатов и проектировании дальнейших научно-педагогических разработок. Во-первых, разработанная модель носит теоретико-методологический характер и требует дальнейшей эмпирической верификации на репрезентативных выборках обучающихся начальных классов в различных социокультурных и региональных условиях. Во-вторых, апробация модели проводилась преимущественно на базе образовательных организаций Удмуртской Республики, что не позволяет распространять полученные выводы на всю территорию Российской Федерации без дополнительных исследований. В-третьих, предложенное понятие «пропедевтическая готовность» и его компонентная структура нуждаются в разработке и стандартизации валидного диагностического инструментария, позволяющего измерять уровень её сформированности у младших школьников. В-четвёртых, исследование не учитывало в полной мере цифровые форматы профориентационной работы, которые в современных условиях приобретают всё большее значение. Указанные ограничения не снижают значимости полученных результатов, но определяют направления дальнейших исследований и задают рамки корректного использования предложенной модели в образовательной практике. Разработанный инструментарий включает сочетание наблюдения, опросников, игровых ситуаций выбора и детских сочинений на профессиональные темы, что позволяет комплексно оценивать динамику пропедевтической готовности.

Таким образом, разработанная методологическая модель не только восполняет теоретическую лауну в области педагогического сопровождения раннего профессионального самоопределения, но и обладает высоким потенциалом применения в образовательной практике. Она позволяет осуществить переход от декларации целей профориентации к конкретным, научно обоснованным педагогическим действиям, соответствующим возрастным, культурным и личностным особенностям младших школьников.

Заключение. Ранняя профессиональная ориентация младших школьников в условиях современного социокультурного пространства требует не столько расширения числа профориентационных мероприятий, сколько их глубокой методологической переориентации. Представленная в статье теоретическая разработка позволяет утверждать, что отсутствие целостного методологического основания является одной из ключевых причин фрагментарности, ситуативности и декларативности профориентационной работы в начальной школе. Современная педагогика нуждается не только в технологических решениях, но и в философски, психологически и культурно обоснованной платформе, позволяющей формировать у младших школьников готовность к осознанному вхождению в профессиональное пространство.

Разработанная автором интегративная модель методологических оснований ранней профессиональной ориентации младших школьников выступает не просто теоретическим конструктом, а потенциальным инструментом педагогического проектирования. Она охватывает пять ключевых подходов – системный, деятельностный, социокультурный, антропологический и личностно-ориентированный – каждый из которых раскрывает определённый аспект педагогического сопровождения профессионального самоопределения ребёнка. Модель учитывает не только возрастные и психофизиологические характеристики младшего школьника, но и особенности образовательной среды, культурного контекста и социального заказа на воспитание личности, готовой к жизни в изменяющемся мире.

На основании проведённого анализа можно сформулировать следующие обобщённые выводы:

1. Методологическая основа профориентационной подготовки младших школьников является ключевым условием её системности, последовательности и эффективности. Без неё деятельность педагогов в данной сфере неизбежно приобретает фрагментарный, подменяющийся "информационным просвещением" характер, не затрагивающий ценностно-мотивационную сферу ребёнка.

2. Интегративная модель позволяет педагогически продуктивно соединить различные уровни анализа профессионального самоопределения – от личностного и возрастного до культурного и социального. Такое соединение обеспечивает преемственность между элементами образовательной среды: школой, семьёй, сообществами, культурными практиками.
3. Модель может служить основанием для конструирования целевых образовательных программ, модулей, курсов и сценариев, ориентированных как на урочную, так и внеурочную деятельность. Наиболее перспективными формами реализации модели стали модули внеурочной деятельности с включением профпроб, тематических экскурсий и мастер-классов. Например, программа «Путешествие в мир профессий с Куйгорожем» строится на сюжетно-ролевом взаимодействии и поэтапном знакомстве с профессиями региона, сочетающем занятия в классе и реальные практики в городской среде. Особое внимание уделяется сопряжению индивидуальных интересов ребёнка с социокультурным пространством труда. Примером возможной реализации может служить разработка модульной программы внеурочной деятельности «Я открываю профессию», в которую интегрированы элементы профпроб, экскурсионных маршрутов и цифровых профориентационных симуляторов, в рамках проектирования авторских программ, сочетающих экскурсионные маршруты, профориентационные симуляции и участие в мастер-классах, как компонент системной внеурочной деятельности. Её операциональность позволяет адаптировать структуру под региональные особенности, возрастные задачи, актуальные практики дополнительного образования.
4. Предложенные методологические основания обладают междисциплинарным потенциалом, обеспечивая возможность применения модели в смежных сферах: психолого-педагогической диагностике, социально-педагогическом консультировании, разработке программ по

взаимодействию школы и социокультурных институтов (музеи, профтехцентры, технопарки и др.).

5. Модель может быть включена в систему подготовки и повышения квалификации педагогов, работающих в начальном образовании, как элемент формирования их методологической культуры и профессиональной рефлексии. Это особенно актуально в условиях перехода к новым образовательным результатам, предполагающим воспитание осознанного и ответственного субъекта.

Таким образом, разработанная концепция не только восполняет теоретическую лауну в области профориентации младших школьников, но и открывает перспективы трансформации образовательной практики, делая её более глубокой, осмысленной и адресной. Модель может стать основой для последующих исследований, направленных на создание диагностических инструментов, конкретных образовательных продуктов и технологий поддержки профессионального самоопределения в младшем школьном возрасте. Разработанная модель была апробирована в ряде образовательных организаций в рамках экспериментальной работы с младшими школьниками. Педагогическая практика включала реализацию модульных программ «Город мастеров» и «Путешествие в мир профессий», направленных на формирование устойчивых представлений о мире труда и развитие личной заинтересованности детей в профессиональном самоопределении. Положительная динамика зафиксирована по показателям вовлечённости, рефлексивной активности и ориентации на социально значимые профессии.

Представленная модель прошла апробацию в рамках опытно-экспериментальной работы, организованной в начальных классах школ Удмуртской Республики. Результаты показали положительную динамику по критериям ценностного отношения к труду, способности к рефлексии и представлениям о профессиях, что подтверждает её практическую эффективность и диагностическую применимость. Педагогическая эффективность модели была проверена в условиях вариативной реализации

модулей в начальных классах: в том числе – через занятия внеурочной деятельности, игровые и исследовательские профпробы, вовлечение родителей и наставников. Анализ показал рост интереса к профессиям, осмысленность участия в трудовых сюжетах, а также развитие коммуникативных и рефлексивных умений младших школьников.

Список источников

1. Аллаяров З. А. Личностно-профессиональное развитие учителя: теория и практика средового подхода. Уфа : Инеш, 2016. 138 с. ISBN 978-5-903622-65-8
2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. 3-е изд. Москва : Питер, 2010. 282 с. ISBN 978-5-49807-869-4
3. Афанасьев В. Г. Системность и общество. Москва : Политиздат, 1980. 368 с.
4. Бим-Бад Б. М., Гавров С. Н. Модернизация института семьи: социологический, экономический и антрополого-педагогический анализ. Москва : Интеллектуальная книга : Новый хронограф, 2010. 351 с. <https://elibrary.ru/qolxlj>
5. Блинов В. И., Сергеев И. С. Основные положения Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывного образования // Гуманитарные науки (г. Ялта). 2016. № 2(34). С. 11-23. <https://elibrary.ru/wacjer>
6. Бондаревская Е. В. Ценностные основания личностно ориентированного воспитания // Педагогика. 1995. № 4. С. 29-36.
7. Бякова Н. В., Истомина С. В. Возрастная и педагогическая психология. Ч. 1. Возрастная психология. Шадринск : [б. и.], 2010. 203 с. ISBN 978-5-7142-1243-7
8. Выготский Л. С. Педагогическая психология / под ред. В. В. Давыдова. М. : Педагогика, 1991. 480 с. ISBN 5-7155-0358-2
9. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 3. Проблемы развития психики / под ред. А. М. Матюшкина. М. : Педагогика, 1983. 368 с.
10. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М. : ИНТОР, 1996. 544 с. ISBN 5-89404-001-9, <https://elibrary.ru/yqomcu>

11. Елькина О. Ю. Путешествие в мир профессий : программа с методическими рекомендациями для учителей 1-4-х классов. Москва : Академия : Московские учебники, 2011. 158 с. ISBN 978-5-7695-7758-1
12. Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. Москва : Логос, 2000. 302 с. ISBN 5-94010-003-1
13. Кастельс М. Информационная эпоха : Экономика, общество и культура / пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. Москва : Высш. шк. экономики, 2000. 606 с. ISBN 1557866163
14. Климов Е. А. Как выбирать профессию : Кн. для учащихся. Нукус : Каракалпакстан, 1989. 176 с. ISBN 5-8272-0539-7
15. Коваленко Н. В. Педагогические основы теории и практики профессионального самоопределения : учебно-методическое пособие. Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 2021. 108 с. ISBN 978-5-7291-0618-9
16. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва : Смысл : Academia, 2004. 345 с. ISBN 5-89357-153-3
17. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре : Быт и традиции рус. дворянства (XVIII-нач. XIX в.). 2-е изд. Санкт-Петербург : Искусство-СПб, 1994. 412 с. ISBN 5-210-01524-6
18. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. Москва : Просвещение, 1983. 96 с. <https://elibrary.ru/yqckks>
19. Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психики / пер. с англ. О. Чекчурина. Санкт-Петербург : Питер, 2020. 444 с. ISBN 978-5-4461-0882-4
20. Мордовская А. В. Теория и практика жизненного и профессионального самоопределения старшеклассников : (С использованием материалов этнопедагогики народа саха). Москва : Academia, 2000. 174 с. ISBN 5-87444-117-4, <https://elibrary.ru/krxzrp>
21. Чистякова С. Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников. Москва : Академия : Московские учебники, 2010. 256 с. ISBN 978-5-7695-7474-0, <https://elibrary.ru/qycqpp>

22. Пряжников Н. С. Профессиональное самоопределение: теория и практика. Москва : Академия, 2008. 318 с. ISBN 978-5-7695-5359-2, <https://elibrary.ru/qxvvlh>
23. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб. : Питер, 2003. 508 с. ISBN 5-318-00720-1
24. Сергеев И. С. «Постиндустриальное» профессиональное самоопределение: взгляд в будущее // Профессиональное образование. Столица. 2015. № 12. С. 4-8. <https://elibrary.ru/vbvvcvp>
25. Соколова Е. И., Тарабарина Т. И. Если ребенку от 3 до 7 лет : Советы родителям. Ярославль : Акад. развития : Акад. Холдинг, 2002. 158 с. ISBN 5-9285-0263-X
26. Уемов А. И. Системные аспекты философского знания. Одесса : Негоциант, 2000. 159 с. ISBN 966-7423-28-X
27. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения : в 6 т. Т. 1 / сост. С. Ф. Егоров. М. : Педагогика, 1988. 416 с.
28. Холодкова О. Г. Становление ценностно-смысловой сферы личности младшего школьника. Барнаул : АлтГПУ, 2015. 167 с. ISBN 978-5-88210-794-8
29. Щедровицкий Г. П. Избранные труды = Selected works / ред.-сост. А. А. Пископфель, Л. П. Щедровицкий. Москва : Изд-во шк. культ. политики, 1995. 759 с. ISBN 5-88969-001-9 <https://elibrary.ru/jlefza>
30. Эльконин Д. Б. Детская психология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / ред.-сост. Б. Д. Эльконин. Москва : Академия, 2008. 383 с. ISBN 978-5-7695-5051-5
31. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М. : Педагогика, 1989. 554 с. ISBN 5-7155-0035-4
32. Якиманская И. С. Основы личностно-ориентированного образования. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 220 с.
33. Roe A., & Siegelman M. (1963). A parent-child relations questionnaire. Child Development, T. 20, pp. 355-369. <https://doi.org/10.2307/1126572>

34. Rohner R. P., & Britner P. A. (2002). Worldwide mental health correlates of parental acceptance-rejection: Review of cross-cultural and intracultural evidence. *Cross-Cultural Research*, Т. 36, pp. 16-47.

<https://doi.org/10.1177/106939702129739090>

35. Super D. E. (1957). *The psychology of careers: An introduction to vocational development*. Harper.

Информация об авторе

Богатырёв Дмитрий Николаевич – магистрант ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина» (392008, г. Тамбов, Комсомольская площадь, д. 5), t.dimka@yandex.ru

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Поступила в редакцию: 24.01.2022

В окончательном варианте: 12.04.2022

References

1. Allayarov Z.A. *Lichnostno-professional'noe razvitie uchitelya: teoriya i praktika sredovogo podkhoda*. Ufa : Inesh Publ., 2016. 138 p. (In Russ.) ISBN 978-5-903622-65-8
2. Anan'ev B.G. *Chelovek kak predmet poznaniya*. 3rd ed. Moscow : Piter Publ., 2010. 282 p. (In Russ.) ISBN 978-5-49807-869-4
3. Afanas'ev V.G. *Sistemnost' i obshchestvo*. Moscow : Politizdat Publ., 1980. 368 p. (In Russ.)

4. Bim-Bad B.M., Gavrov S.N. Modernizatsiya instituta sem'i: sotsiologicheskii, ekonomicheskii i antropologo-pedagogicheskii analiz. Moscow : Intellekturnaya kniga : Novyi khronograf Publ., 2010. 351 p. (In Russ.) <https://elibrary.ru/qolxlj>
5. Blinov V.I., Sergeev I.S. Osnovnye polozheniya Kontseptsii organizatsionno-pedagogicheskogo soprovozhdeniya professional'nogo samoopredeleniya obuchayushchikhsya v usloviyakh nepreryvnogo obrazovaniya. Gumanitarnye nauki (g. Yalta) = Humanities (Yalta), 2016, no. 2(34), pp. 11-23. (In Russ.) <https://elibrary.ru/wacjer>
6. Bondarevskaya E.V. Tsennostnye osnovaniya lichnostno orientirovannogo vospitaniya. Pedagogika = Pedagogy, 1995, no. 4, pp. 29-36. (In Russ.)
7. Byakova N.V., Istomina S.V. Vozrastnaya i pedagogicheskaya psikhologiya. Ch. 1. Vozrastnaya psikhologiya. Shadrinsk : [b.i.], 2010. 203 p. (In Russ.) ISBN 978-5-7142-1243-7
8. Vygotskii L.S. Pedagogicheskaya psikhologiya / ed. by V.V. Davydov. Moscow : Pedagogika Publ., 1991. 480 p. (In Russ.) ISBN 5-7155-0358-2
9. Vygotskii L.S. Sobranie sochinenii : v 6 t. T. 3. Problemy razvitiya psikhiki / ed. by A.M. Matyushkin. Moscow : Pedagogika Publ., 1983. 368 p. (In Russ.)
10. Davydov V.V. Teoriya razvivayushchego obucheniya. Moscow : INTOR Publ., 1996. 544 p. (In Russ.) ISBN 5-89404-001-9, <https://elibrary.ru/yqomcu>
11. El'kina [O.Yu.](#) Puteshestvie v mir professii : programma s metodicheskimi rekomendatsiyami dlya uchitelei 1-4-kh klassov. Moscow : Akademiya Publ. : Moskovskie uchebniki Publ., 2011. 158 p. (In Russ.) ISBN 978-5-7695-7758-1
12. Inozemtsev V.L. Sovremennoe postindustrial'noe obshchestvo: priroda, protivorechiya, perspektivy. Moscow : Logos Publ., 2000. 302 p. (In Russ.) ISBN 5-94010-003-1
13. Kastel's M. Informatsionnaya epokha : Ekonomika, obshchestvo i kul'tura / transl. from Engl. ed. by O.I. Shkaratan. Moscow : Vysshaya shkola ekonomiki Publ., 2000. 606 p. (In Russ.) ISBN 1557866163
14. Klimov E.A. Kak vybirat' professiyu : Kn. dlya uchashchikhsya. Nukus : Karakalpakstan Publ., 1989. 176 p. (In Russ.) ISBN 5-8272-0539-7

15. Kovalenko N.V. Pedagogicheskie osnovy teorii i praktiki professional'nogo samoopredeleniya : uchebno-metodicheskoe posobie. Novokuznetsk : MAOU DPO IPK Publ., 2021. 108 p. (In Russ.) ISBN 978-5-7291-0618-9
16. Leont'ev A.N. Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. Moscow : Smysl Publ. : Academia Publ., 2004. 345 p. (In Russ.) ISBN 5-89357-153-3
17. Lotman Yu.M. Besedy o russkoi kul'ture : Byt i traditsii rus. dvoryanstva (XVIII-nach. XIX v.). 2nd ed. St. Petersburg : Iskusstvo-SPb Publ., 1994. 412 p. (In Russ.) ISBN 5-210-01524-6
18. Markova A.K. Formirovanie motivatsii ucheniya v shkol'nom vozraste. Moscow : Prosveshchenie Publ., 1983. 96 p. (In Russ.) <https://elibrary.ru/yqckks>
19. Maslou A.G. Dal'nie predely chelovecheskoi psikhiki / transl. from Engl. by O. Chekchurina. St. Petersburg : Piter Publ., 2020. 444 p. (In Russ.) ISBN 978-5-4461-0882-4
20. Mordovskaya A.V. Teoriya i praktika zhiznennogo i professional'nogo samoopredeleniya starsheklassnikov : (S ispol'zovaniem materialov etnopedagogiki naroda sakha). Moscow : Academia Publ., 2000. 174 p. (In Russ.) ISBN 5-87444-117-4, <https://elibrary.ru/krxzrp>
21. Chistyakova S.N. Pedagogicheskoe soprovozhdenie samoopredeleniya shkol'nikov. Moscow : Akademiya Publ. : Moskovskie uchebniki Publ., 2010. 256 p. (In Russ.) ISBN 978-5-7695-7474-0, <https://elibrary.ru/qycqqp>
22. Pryazhnikov N.S. Professional'noe samoopredelenie: teoriya i praktika. Moscow : Akademiya Publ., 2008. 318 p. (In Russ.) ISBN 978-5-7695-5359-2, <https://elibrary.ru/qxvvlh>
23. Rubinshtein S.L. Bytie i soznanie. Chelovek i mir. St. Petersburg : Piter Publ., 2003. 508 p. (In Russ.) ISBN 5-318-00720-1
24. Sergeev I.S. «Postindustrial'noe» professional'noe samoopredelenie: vzglyad v budushchee. Professional'noe obrazovanie. Stolitsa = Vocational Education. Capital, 2015, no. 12, pp. 4-8. (In Russ.) <https://elibrary.ru/vbvcvp>

25. Sokolova E.I., Tarabarina T.I. Esli rebenku ot 3 do 7 let : Sovety roditelyam. Yaroslavl' : Akad. razvitiya Publ. : Akad. Kholding Publ., 2002. 158 p. (In Russ.) ISBN 5-9285-0263-X
26. Uemov A.I. Sistemnye aspekty filosofskogo znaniya. Odessa : Negotsiant Publ., 2000. 159 p. (In Russ.) ISBN 966-7423-28-X
27. Ushinskii K.D. Pedagogicheskie sochineniya : v 6 t. T. 1 / comp. by S.F. Egorov. Moscow : Pedagogika Publ., 1988. 416 p. (In Russ.)
28. Kholodkova O.G. Stanovlenie tsennostno-smyslovoi sfery lichnosti mladshogo shkol'nika. Barnaul : AltGPU Publ., 2015. 167 p. (In Russ.) ISBN 978-5-88210-794-8
29. Shchedrovitskii G.P. Izbrannye trudy = Selected works / ed.-comp. by A.A. Piskoppel', L.P. Shchedrovitskii. Moscow : Izd-vo shk. kul't. politiki Publ., 1995. 759 p. (In Russ.) ISBN 5-88969-001-9 <https://elibrary.ru/jlefza>
30. El'konin D.B. Detskaya psikhologiya : uchebnoe posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedenii, obuchayushchikhsya po napravleniyu i spetsial'nostyam psikhologii / ed.-comp. by B.D. El'konin. Moscow : Akademiya Publ., 2008. 383 p. (In Russ.) ISBN 978-5-7695-5051-5
31. El'konin D.B. Izbrannye psikhologicheskie trudy. Moscow : Pedagogika Publ., 1989. 554 p. (In Russ.) ISBN 5-7155-0035-4
32. Yakimanskaya I.S. Osnovy lichnostno-orientirovannogo obrazovaniya. Moscow : BINOM. Laboratoriya znaniy Publ., 2014. 220 p. (In Russ.)
33. Roe, A., & Siegelman, M. (1963). A parent-child relations questionnaire. Child Development, 20, 355-369. <https://doi.org/10.2307/1126572>
34. Rohner, R. P., & Britner, P. A. (2002). Worldwide mental health correlates of parental acceptance-rejection: Review of cross-cultural and intracultural evidence. Cross-Cultural Research, 36, 16-47. <https://doi.org/10.1177/106939702129739090>
35. Super, D. E. (1957). The psychology of careers: An introduction to vocational development. Harper.

About the authors:

Dmitry N. Bogatyrev – Master’s student, Derzhavin Tambov State University (5 Komsomolskaya Square, Tambov, 392008), t.dimka@yandex.ru

All authors have read and approved the final manuscript.

Received by the editorial office: 24.01.2022

In the final version: 12.04.2022